

O DIREITO AO ESQUECIMENTO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Laine Lima da Silva

RESUMO

O presente artigo científico tem como objetivo principal a análise do conceito de "O Direito ao Esquecimento" sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. O tema em questão engloba a complexa relação entre a proteção da vida privada e a garantia da liberdade de informação. Nesse sentido, o direito ao esquecimento envolve a proteção da privacidade e a dignidade das pessoas diante da divulgação de informações do passado que tenham perdido relevância para o presente e que possam representar riscos à sua reputação e bem-estar. No cenário jurídico brasileiro, a questão do direito ao esquecimento ganhou relevância nos últimos anos, em virtude da crescente influência da internet e das redes sociais, que facilitam a disseminação de informações pessoais. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar de forma abrangente e minuciosa a evolução histórica e conceitual do chamado "direito ao esquecimento" no contexto do sistema jurídico brasileiro, bem como, compreender como a jurisprudência trata sobre o direito ao esquecimento à luz do ordenamento jurídico. Ademais, almeja-se também investigar as ramificações e repercussões que esse direito acarreta nas questões que tangem a liberdade de informação e o direito à privacidade. Portanto, o presente estudo se compromete a avançar na compreensão desse conceito, levando em consideração as implicações de natureza jurídica e social que estão intrinsecamente associadas à sua aplicabilidade no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Direito ao esquecimento; Direito a privacidade; Liberdade de informação.

ABSTRACT

This scientific article aims to analyze the concept of "The Right to Be Forgotten" within the framework of the Brazilian legal system. The focal point of this study encompasses the intricate relationship between the protection of private life and the assurance of freedom of information. In this context, the right to be forgotten involves safeguarding the privacy and dignity of individuals in the face of the disclosure of past information that has lost relevance to the present and may pose risks to their reputation and well-being. In the Brazilian legal landscape, the issue of the right to be forgotten has gained prominence in recent years, driven by the growing influence of the internet and social networks, which facilitate the dissemination of personal information. The objective of this study is to comprehensively and meticulously analyze the historical and conceptual evolution of the so-called "right to be forgotten" within the Brazilian legal system. Furthermore, it seeks to understand how jurisprudence addresses the right to be forgotten in light of the legal framework. Additionally, the study aims to investigate the ramifications and repercussions that this right entails in matters concerning freedom of information and the right to privacy. Therefore, this study is committed to advancing the understanding of this concept, taking into account the legal and social implications that are intrinsically associated with its applicability in the Brazilian context.

Keywords: Right to be forgotten; Right to privacy; Freedom of information.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe o estudo do Direito ao Esquecimento à Luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Esse tema se mostra importante, pois tem ganhado cada vez mais destaque no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nos últimos anos. Este conceito refere-se ao direito de uma pessoa ver informações antigas e muitas vezes prejudiciais sobre sua vida pessoal, que não têm mais relevância pública, removidas ou esquecidas do domínio público. Em outras palavras, é a ideia de que, com o tempo, certos eventos do passado devem ser superados e não devem continuar afetando a vida de uma pessoa.

Na contemporaneidade, a internet desempenha um papel de destaque e central na vida cotidiana das pessoas, proporcionando um acesso instantâneo a uma vasta e diversificada gama de conteúdo online. Contudo, esta liberdade de acesso e disseminação de informações também acarreta desafios consideráveis, dentre os quais se destaca a necessidade premente de estabelecer novos parâmetros legais que visem a resguardar a privacidade e a dignidade individuais.

Nesse contexto, emerge o conceito do "direito ao esquecimento", o qual encontra suas raízes no complexo equilíbrio entre a liberdade de expressão e os direitos inalienáveis da personalidade. É imperativo enfatizar que os direitos da personalidade, englobando aspectos como a privacidade, a honra e a imagem, estão consagrados na Constituição Federal de 1988 como fundamentais para a salvaguarda da integridade física e moral dos indivíduos. Em virtude disso, a ascensão da internet trouxe consigo um choque de interesses entre esses direitos individuais e as salvaguardas fundamentais da liberdade de expressão e da livre circulação da informação.

No cenário brasileiro, a conversa em torno do conceito do direito ao esquecimento adquire relevância considerável, especialmente no contexto do Poder Judiciário. A jurisprudência nacional tende a favorecer uma abordagem que busca equilibrar os princípios do direito à privacidade e da liberdade de expressão, reconhecendo ambos como fundamentais.

Contudo, a proteção do direito ao esquecimento não é uma tarefa simples, pois entra em conflito com outros princípios fundamentais, como a liberdade de expressão e o acesso à informação. Encontrar um equilíbrio entre o direito do indivíduo de ter

informações prejudiciais removidas e o direito do público de acessar informações relevantes é um desafio complexo que o sistema jurídico enfrenta.

Neste contexto, o presente trabalho também analisará como o direito ao esquecimento é abordado pelo ordenamento jurídico brasileiro, considerando a jurisprudência e casos relevantes que ajudam a definir os limites desse direito. O foco será dado às decisões judiciais que envolvem o conflito entre o direito ao esquecimento e a liberdade de informação, destacando como as cortes têm interpretado e aplicado esses princípios em situações concretas.

Por fim, este estudo abordará a relação intrincada entre o direito ao esquecimento e a liberdade de informação, reconhecendo a importância de ambos os princípios para uma sociedade democrática. Será explorado como a Constituição Federal de 1988 estabelece os fundamentos legais para a liberdade de expressão e a liberdade de informação, ao mesmo tempo em que protege os direitos de personalidade das pessoas. A análise desses aspectos contribuirá para uma compreensão mais completa do complexo equilíbrio entre esses direitos fundamentais em um mundo digital em constante evolução.

2 METODOLOGIA

O artigo em questão adotou a abordagem qualitativa e exploratória da Revisão de literatura como metodologia de pesquisa. Conforme mencionado por Gil (2002), essa abordagem oferece várias vantagens em comparação com a pesquisa direta, pois permite acessar um vasto conjunto de informações de maneira mais ampla e eficaz. O autor ilustra isso ao destacar as dificuldades que um pesquisador enfrentaria ao viajar pelo país em busca de dados sobre a população, enfatizando que é mais eficiente aproveitar o conhecimento existente sobre o assunto. Portanto, a pesquisa bibliográfica desempenha um papel crucial na ampliação do entendimento sobre o tema em discussão.

Para atender ao objetivo central da pesquisa, foram utilizados artigos publicados no período de 2017 a 2023, obtidos por meio de busca no Google Acadêmico. Além disso, foram também utilizadas algumas jurisprudências de tribunais brasileiros para uma melhor análise jurídica do caso em questão. As palavras-chave utilizadas para a busca foram "Direito ao esquecimento", "legislação brasileira", "Direito a privacidade" e "Liberdade de informação". Essas palavras-chave foram

escolhidas por estarem relacionadas ao objeto de estudo e contribuírem para a obtenção de artigos que apresentem conteúdo relevante e atualizado sobre a temática proposta. A busca foi restrita a artigos científicos publicados em língua portuguesa e que estivessem disponíveis na íntegra.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Conceitos e fundamentos do direito ao esquecimento

É notório afirmar que a internet se tornou uma parte integrante da vida cotidiana da sociedade. Através dela, é possível acessar e compartilhar uma ampla variedade de conteúdos online, que se tornam imediatamente disponíveis. No entanto, essa nova liberdade também traz consigo a necessidade de estabelecer novos parâmetros legais. Um desses parâmetros é o direito ao esquecimento, que surge do conflito entre a liberdade de expressão de uma pessoa e os direitos de personalidade de outra. (PASSOS, 2019)

Montinho e Leal (2017) argumentam que o direito ao esquecimento se originou como um componente do direito da personalidade, destinado à proteção da privacidade, e historicamente focalizou-se na prevenção de interferências inadequadas de terceiros no espaço privado. Embora sua origem esteja ligada à esfera criminal, observa-se sua expansão para diversas outras áreas, incluindo o contexto da internet.

Em se tratando sobre os direitos da personalidade, é possível afirmar que se referem a um conjunto de direitos intrinsecamente ligados à pessoa, sua identidade e dignidade. Os mesmos encontram-se expressamente previstos no art. 5º, X Constituição Federal.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (BRASIL, 1988)

De acordo com Teixeira e Villa (2023), os direitos da personalidade são caracterizados como subjetivos, ou seja, podem ser aplicados em relação a todas as pessoas. Esses direitos representam as prerrogativas que uma pessoa possui para

proteger o que lhe é próprio, abrangendo aspectos como a vida, a integridade física, a liberdade, a sociabilidade, a honra, a privacidade, a autoria, a imagem, entre outros. No âmbito jurídico, esses direitos correspondem à proteção tanto da integridade física quanto da integridade moral da pessoa.

Diante disso, é pertinente sustentar que a discussão sobre o direito ao esquecimento ocorre no contexto dos direitos da personalidade e está comumente relacionada à salvaguarda da privacidade e da dignidade individuais, sobre tudo, na vigência da internet como maior meio de comunicação e informação da atualidade.

Passos (2019) ainda destaca que o acesso mais amplo às informações por meio da internet teve como consequência direta uma crescente preocupação quanto à relação entre os direitos de personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, e as garantias de liberdade de expressão e informação. Esse conflito entre direitos fundamentais ficou conhecido como o direito ao esquecimento.

Assim, o direito ao esquecimento emerge em situações em que informações passadas, frequentemente obsoletas ou superadas, permanecem facilmente acessíveis no mundo digital ou físico, expondo as pessoas a riscos significativos para sua vida pessoal e profissional. Isso pode incluir casos em que indivíduos são constantemente lembrados de erros do passado, mesmo que tenham se reabilitado ou superado essas circunstâncias.

Dessa forma, pode-se afirmar que o direito ao esquecimento é um conceito jurídico cada vez mais relevante na era digital, e pode ser definido como o direito de que fatos ou dados passados não sejam divulgados indefinidamente. Esse direito está intrinsecamente relacionado com a proteção da privacidade e da intimidade das pessoas, constituindo uma barreira fundamental contra a exposição inadequada de suas vidas privadas ao público.

Destarte, o direito ao esquecimento também gera conflitos com outros princípios fundamentais, como a liberdade de expressão e o acesso à informação. O equilíbrio entre o direito do indivíduo de ter informações prejudiciais removidas e o direito do público de acessar fatos históricos e informações relevantes é um desafio complexo. (PASSOS, 2019).

Nota-se, portanto, conforme afirma Passos (2019) que é viável concluir que os direitos da personalidade têm o potencial de impor restrições ao direito à liberdade de expressão, embora este último detenha uma posição privilegiada. Nesse sentido, o julgador deve esforçar-se para preservar a liberdade de expressão ao máximo

possível, contanto que não ocorra uma transgressão dos limites impostos pelos direitos de personalidade.

3.2. O direito ao esquecimento à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

No contexto brasileiro, a discussão sobre o direito ao esquecimento tem se expandido e ganhado notoriedade, especialmente no âmbito do Poder Judiciário. O direito ao esquecimento pode ser invocado em casos envolvendo informações desatualizadas, irrelevantes ou prejudiciais que possam estar disponíveis online ou em outros meios de comunicação.

Entretanto, é de suma relevância destacar que a aplicação do princípio do direito ao esquecimento pode manifestar uma notável variedade, dado que os tribunais de diversas jurisdições tendem a adotar diferentes abordagens no que concerne à avaliação da exigência de eliminar informações.

Para tanto, A jurisprudência brasileira tende a adotar uma abordagem equilibrada, considerando tanto o direito à privacidade quanto o direito à liberdade de expressão. Exemplo disso é o Acórdão n.º 1186782, que teve como apelante a Abdulhamid Daaboul, e como apelado a Google Brasil Internet LTDA.

Neste caso, o autor solicitou que o Google excluísse da internet todas as publicações relacionadas ao seu nome, e nome de seus familiares em relação a “Operação Perfídia” lançada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério da Defesa Estadual federal, juntamente com o Ministério Público, um dos resultados da “Operação Lava Jato”.

No caso em questão foi posto à prova o exercício da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e a livre manifestação de pensamento, os quais foram considerados em consonância com interesse público, e os direitos constitucionais, sendo considerados preponderantes em relação ao direito a intimidade, principalmente por de se tratar de um caso de dilapidação do patrimônio público. Conforme o julgado abaixo descreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS POR SÍTIO DE BUSCAS MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

5. Por se tratar de buscador virtual, sem o controle dos dados disponibilizados pelos fornecedores de conteúdo de suas plataformas de pesquisa, o sítio eletrônico Google não pode ser responsabilizado pela divulgação das informações contestadas ou ser compelido a selecionar notícias não previamente indicadas pela parte.

5.1. Essa tarefa deve ser cumprida pelos próprios interessados, mediante a indicação exata do conteúdo, dos termos e expressões que constituam elos de ligação com sítios eletrônicos que ostentem informações porventura ofensivas ou inverídicas.

6. Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça “os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página em que estiverem inseridos.” (AgRg no AREsp nº 730.119/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Além disso, a apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença foi julgada improcedente:

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, GILBERTO DE OLIVEIRA - 1º Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ABDULHAMID DAABOUL contra a r. sentença de ID 6610106 que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de GOOGLE INTERNET LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do dispositivo a seguir transcrito:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condene o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no equivalente a 20% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. O referido percentual foi fixado levando em consideração a complexidade do feito e a atuação dos patronos. Após o trânsito em julgado, na ausência de requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.” (ID 6610106 - Pág.2).

Nesse caso, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a preliminar de ausência de impugnação específica e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Além disso, a decisão reforça a ideia de que a tarefa de indicar e solicitar a exclusão de informações específicas cabe aos próprios interessados, não podendo o provedor ser compelido a selecionar notícias ou resultados de busca sem indicação precisa.

Ainda se tratando de jurisprudências, no estado de Santa Catarina, foi possível identificar a existência de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça que concedem reconhecimento ao direito ao esquecimento. Um exemplo notável é o caso da Apelação Cível de número 00346767120148240023, cujo julgamento foi conduzido pelo Relator Newton Trisotto no ano de 2018, como destacado abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. "DIREITO AO ESQUECIMENTO". PRETENSÃO DO AUTOR VISANDO IMPEDIR QUE PROVEDOR DE PESQUISA DIVULGUE, NO RESULTADO DE BUSCAS COM O SEU NOME, INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE DUVIDOSA, COM CONTEÚDO OFENSIVO E LESIVAS À SUA PERSONALIDADE, FORNECIDAS POR "BLOG", JULGADA IMPROCEDENTE. DANO MORAL. REPARAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PROVEDOR DE PESQUISA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERIDAS. 01. Por expressa disposição constitucional (art. 1º), a "República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos", entre outros, "a dignidade da pessoa humana". Conforme Hidemberg Alves da Frota: I) "na ótica do direito natural, a dignidade da pessoa humana é valor eterno, transcende as barreiras do tempo e do espaço e entoa o anseio universal de se nascer, viver e morrer com dignidade. Atributo inerente à (e inseparável da) condição humana, acompanha o ser humano do nascimento à morte, seja ele indivíduo virtuoso ou não, sob quaisquer enfoques"; II) "segundo o jusnaturalismo, o princípio da dignidade da pessoa humana é alma mater dos direitos humanos, deles necessita e deles não se separa. Os acessórios seguem o principal. Eterno, o caráter perene do princípio da dignidade da pessoa humana transforma em intemporais os direitos humanos, mas, aos olhos da história do direito prescritivo, varia no espaço e no tempo o modo de se interpretarem o princípio da dignidade da pessoa humana e seus aderentes. 'A dignidade humana' - infere Jabur - diz respeito ao 'conteúdo indispensável à existência saudável, capaz de preencher as naturais exigências de ordem física e espiritual do homem"; III) "o princípio da dignidade da pessoa humana, repisa-se, é a norma nuclear do direito positivo, orbitando em derredor de si 25 não apenas os direitos essenciais ao ser humano, mas todo o plexo normativo jurídico. Em que pese a lúcida observação de que nem todo direito humano é imprescindível à dignidade da pessoa humana só por ter sido posto no catálogo dos direitos fundamentais, todas normas jurídicas (inclusive as positivadas) devem, em essência, pela via direta ou indireta, homenagear a dignidade da pessoa humana e dela decorrer". Para o Ministro Celso de Mello, o "postulado da dignidade da pessoa humana [...] representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) 2 significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo" (HC n. 142.177). 02. "A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento" (Enunciado n. 531, da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal). 03. É incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana a perenização de notícia - notadamente se a sua autenticidade é questionada - em blogs e provedores de pesquisa que possibilitam que aqueles sejam acessados.

Dessa forma, é importante salientar que o veredito em questão demonstra uma profunda compreensão da relevância do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao esquecimento em meio ao ambiente de proliferação de informações na internet. O julgamento enfatiza que a persistência de informações prejudiciais ou controversas pode acarretar danos substanciais à dignidade das pessoas, e, portanto, destaca a necessidade premente de adotar medidas eficazes para salvaguardar esse direito fundamental.

Nota-se, portanto, com os dois julgados apresentados, que a jurisprudência não determina apenas uma única verdade, mas molda a sentença de acordo com o caso. Se for julgado necessário, os tribunais autenticam o direito ao esquecimento; caso contrário, eles também procedem dessa maneira. No entanto, mesmo com essa dualidade nas interpretações jurisprudenciais, é de suma importância ressaltar que, na maior parte das situações, o sistema judicial brasileiro tem tendido a decidir contra o reconhecimento do direito ao esquecimento.

3.3. O direito ao esquecimento e a liberdade de informação.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seus dispositivos legais, especificamente nos artigos 5º, nos incisos IV, IX e XIV, bem como no artigo 220, os princípios fundamentais relacionados à Liberdade de Expressão e à Manifestação do Pensamento, assim como à Liberdade de Informação. Esses elementos constitucionais são de extrema importância para garantir a livre circulação de ideias e informações na sociedade, assegurando os direitos individuais e coletivos à liberdade de expressar opiniões, pensamentos e buscar, de maneira livre e irrestrita, o acesso a informações de interesse público. (CLAUMANN, 2020)

O embate entre o direito ao esquecimento e a liberdade de informação representa um dos desafios mais complexos e controversos enfrentados pelas sociedades contemporâneas. A liberdade de informação é frequentemente consagrada nas constituições democráticas como um direito fundamental, sendo essencial para a prestação de contas, a participação cívica e o funcionamento saudável da sociedade. (PASSOS 2019)

A relação entre a liberdade de expressão e o direito de personalidade frequentemente envolve situações em que esses dois princípios fundamentais entram em conflito. Nesse contexto, é fundamental considerar cuidadosamente os limites que

devem ser impostos à liberdade de expressão, adotando uma abordagem que leve em consideração o princípio da razoabilidade.

João Pedro Lemes Claumann cita Barroso quando diz que:

Na colisão entre a liberdade de informação e de expressão, de um lado, e os direitos da personalidade, de outro, destacam-se como elementos de ponderação: a veracidade do fato, a licitude do meio empregado na obtenção da informação, a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia, o local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou entidades públicas, e a preferência por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais parâmetros servem de guia para o intérprete no exame das circunstâncias do caso concreto e permitem certa objetividade às suas escolhas. (BARROSO. 2004 apud CLAUMANN, 2020. p. 36)

Segundo o autor, é imperativo encontrar um ponto de equilíbrio entre a preservação da liberdade de informação e expressão e a salvaguarda dos direitos individuais relacionados à personalidade. Nesse processo de equilíbrio, diversos fatores são levados em consideração, tais como a apuração da veracidade dos eventos narrados e a avaliação da legalidade dos métodos empregados na obtenção da informação.

O direito à liberdade de informação desempenha um papel fundamental em um Estado Democrático de Direito, uma vez que possibilita o exercício consciente e responsável da cidadania e dos direitos políticos. Além disso, garante o escrutínio público, a transparência e a visibilidade das ações do governo, garantindo que os indivíduos tenham o direito de se informar sem restrições, tanto no que diz respeito à coleta de informações quanto à liberdade de escolher suas fontes de informação. (SARLET, 2019 apud SANTOS JUNIOR, 2023)

Adalberon Gomes dos Santos Júnior ainda explica que o direito ao esquecimento se encontra intrinsecamente ligado à privacidade no que se refere à utilização das informações pessoais obtidas de cada indivíduo, sendo que todas as pessoas possuem direito à vida privada e autodeterminação informativa. Diante disso, devem controlar qualitativamente a projeção de seus dados pessoais perante os outros indivíduos e exigir que essa representação seja fidedigna e não contribua para condutas que causem discriminação contra a pessoa representada, afetando a sua personalidade.

Assim, De acordo com Santos Junior (2023), é possível observar que o direito em questão está imerso em um confronto intrincado e de grande desafio. Este embate

envolve princípios fundamentais e essenciais para o adequado funcionamento de uma sociedade democrática, incluindo, mas não se limitando a, a salvaguarda da liberdade de informação, a garantia da livre expressão, a proteção do direito à informação e a preservação da memória coletiva de uma comunidade.

Tendo em vista o exposto, é de suma relevância enfatizar que a liberdade de informação não pode ser considerada como um direito fundamental superior aos demais estabelecidos na Constituição, uma vez que não se trata do único direito assegurado e tampouco representa um valor isolado e exclusivo. No entanto, é imperativo reconhecer que desempenha um papel vital na promoção da cidadania e da democracia, contribuindo significativamente para o fortalecimento desses princípios. (SILVA, 2023).

Sobre esse imbróglio, a doutrina evidencia três posições a respeito desse debate entre Direito ao esquecimento x Liberdade de Informação.

De acordo com Schreiber (2017), a primeira posição, denominada pró-informação, refuta a existência de um direito ao esquecimento. Nessa perspectiva, várias organizações ligadas à comunicação argumentaram que o direito ao esquecimento não está explicitamente estabelecido na legislação brasileira e não pode ser derivado de nenhum direito fundamental, incluindo o direito à privacidade e à intimidade.

Já a segunda posição reflete a "Posição pró-esquecimento" defende que o direito ao esquecimento não apenas existe, mas deve sempre prevalecer como expressão do direito da pessoa humana à reserva, à intimidade e à privacidade. Ele afirma que, de acordo com a cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana, que é considerada o valor supremo na ordem constitucional brasileira, esses direitos devem ter precedência sobre a liberdade de informação acerca de fatos pretéritos, não-atuais. (SCHREIBER, 2017).

Já Melo (2021) explica que a "Posição intermediária", ou a terceira corrente, sustenta que na Constituição brasileira não há uma hierarquização prévia e abstrata entre a liberdade de informação e a privacidade, da qual o direito ao esquecimento seria uma manifestação. Ambos são considerados direitos fundamentais, e, portanto, a única solução tecnicamente viável seria a aplicação do método de ponderação.

Dessa forma, O direito ao esquecimento não implica na possibilidade de alterar fatos ocorridos no passado, nem tem o objetivo de modificar ou reescrever a história dos indivíduos envolvidos. Conforme enfatizado, não se trata de uma reconstituição

da história com o intuito de agradar o sujeito, mas sim de uma medida de proteção aos direitos da personalidade. Assim, a aplicação moderada do direito ao esquecimento, mediante análise de cada caso concreto, representa um importante meio de efetivação da dignidade da pessoa humana. (MELO, 2021).

Mariza Pimentel de Albuquerque Melo ainda argumenta que

A preferência do interesse público sobre o privado serve como norte para aplicação do direito ao esquecimento, que somente será reconhecido se o interesse for particular. Se o interesse for público os princípios da liberdade de expressão e da liberdade de informação prevalecerão. (MELO, 2021. p. 18).

Isso significa que, em algumas situações, o interesse público ou coletivo é mais importante do que o interesse individual ou privado. No contexto do direito ao esquecimento, essa preferência implica que o sistema legal considera a proteção da privacidade de uma pessoa como mais relevante do que o direito do público de saber certas informações.

Destarte, é essencial enfatizar que a avaliação em questão demanda uma abordagem metódica e detalhada, exigindo a análise singular de cada situação específica. Isso implica na necessidade de ponderar minuciosamente tanto os interesses públicos quanto os privados envolvidos, com o intuito de discernir de maneira apropriada e justificada qual desses interesses prevalece sobre o outro.

4 CONCLUSÃO

O direito ao esquecimento é um tema complexo no contexto da sociedade digital atual. Ele envolve o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção dos direitos da personalidade, como privacidade e dignidade. A jurisprudência brasileira varia em sua abordagem, considerando fatores como veracidade, legalidade, interesse público e a natureza pública ou privada da pessoa envolvida.

A Constituição de 1988 estabelece princípios fundamentais para a liberdade de expressão e informação, mas também reconhece a dignidade da pessoa humana como um valor supremo. Diante desse cenário, a liberdade de informação emerge como um elemento de extrema relevância no contexto de uma democracia, mas não é absoluta e deve ser ponderada e mantendo equilíbrio com os direitos da personalidade para garantir uma convivência harmoniosa e respeitosa na sociedade.

Em síntese, o conceito do direito ao esquecimento representa uma temática intrincada e de considerável relevância na era digital, carreando implicações significativas no que tange à salvaguarda da dignidade individual e à preservação da liberdade de informação. A sua aplicabilidade, por sua vez, demonstra variabilidade consoante as circunstâncias específicas de cada caso, sendo assim, abordagem ponderativa emerge como uma solução equilibrada para dirimir os potenciais conflitos entre esses direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Tribunal De Justiça do Distrito Federal (3ª Turma Cível). **Apelação Cível 0716588-42.2018.8.07.0001. Acórdão Nº 1186782**. Apelante(s) Abdulhamid Daaboul. Apelado(s) Google Brasil Internet Ltda. Data de julgamento: 17/07/2019. Disponível em: <https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>. Acesso em: 04 de outubro de 2023.

CLAUMANN, João Pedro Lemes. **A importância da tutela do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro frente aos atuais avanços tecnológicos**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/15683> Acesso em: 01 out. 2023

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/webby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf Acesso em: 28 mar. 2023

MELO, Mariza Pimentel de Albuquerque. **Evolução dos direitos da personalidade para o direito ao esquecimento na contemporaneidade**. Portal de Trabalhos Acadêmicos, 2021. Disponível em: <http://54.94.8.198/index.php/academico/article/view/1683>. Acesso em: 5 out. 2023.

MOUTINHO, Bruno Martins; LEAL, Pastora do Socorro Teixeira. **Definição de um conceito plural de direito ao esquecimento na internet**. Revista Paradigma, [S. l.], v. 26, n. 1, 2017. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/paradigma/article/view/837>. Acesso em: 5 out. 2023.

PASSOS, Giovanna Costa. **Direito ao esquecimento: uma análise da jurisprudência dos tribunais superiores sobre o embate entre a liberdade de expressão e a privacidade no mundo digital**. 2019. Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13398> Acesso em 01 out. de 2023.

SANTA CATARIA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. **Apelação Cível n. 00346767120148240023**. Relator: Des. Newton Trisotto. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sc/941827378> Acesso em 30 set. 2023.

SANTOS JÚNIOR, Adalberon Gomes. **Direito ao esquecimento na sociedade da informação: o confronto do direito à privacidade e à liberdade de informação e de expressão.** São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. Disponível em: <http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/989>. Acesso em 02 out. 2023.

SCHREIBER, Anderson. **As três correntes do direito ao esquecimento.** Jota. 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-tres-correntes-do-direito-ao-esquecimento-18062017>. Acesso em: 04 out. 2023

TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin; VILLA, Aline Dias. **Direito ao esquecimento na internet e os direitos da personalidade.** 2023. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/2494/1639>. Acesso em: 01 out. 2023.